

УДК 340.12 (477)

Голобутовський Роман Зіновійович –

кандидат юридичних наук,

суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду

Roman Z. Holobutovskyi –

candidate of juridical sciences,

judge of Dnipro District Administrative Court

(4 Akademika Yanhelia Street, Dnipro, 49000, Ukraine)

Судова влада в контексті розуміння феномену державної влади

У статті проаналізовано основні підходи до розуміння правової природи державної влади, як соціального феномену, досліджено місце судової влади в системі державної влади сучасної правової держави, розкрито співвідношення понять судова влада, органи судової влади, правосуддя. Зроблено наголос, що в основі розподілу державної влади лежать насамперед повноваження державних органів. Розгляд та вирішення спорів є основними повноваженнями судових органів, що охоплюється поняттям правосуддя.

Ключові слова: влада, державна влада, судова влада, органи судової влади, судові органи, правосуддя, органи правосуддя.

В статье проанализированы основные подходы к пониманию правовой природы государственной власти, как социального феномена, исследовано место судебной власти в системе государственной власти современного правового государства, раскрыто соотношение понятий судебная власть, органы судебной власти, правосудие. Сделан акцент, что в основе распределения государственной власти лежат прежде всего полномочия государственных органов. Рассмотрение и разрешение споров являются основными полномочиями судебных органов, что охватывается понятием правосудия.

Ключевые слова: власть, государственная власть, судебная власть, органы судебной власти, судебные органы, правосудие, органы правосудия.

R.Z. Holobutovskyi Judiciary in the Context of Understanding the Phenomenon of State Power

The article analyzes the main approaches to understanding the legal nature of state power as a social phenomenon, investigates the place of the judiciary in the system of state power of the modern state of law, reveals the relation of concepts of judicial power, judicial authorities, and justice. It is emphasized that the basis of the distribution of state power lies primarily with the powers of state bodies. Consideration and resolution of disputes are the main powers of the judiciary, which is covered by the notion of justice.

It is concluded that the process of knowledge of society is inextricably linked with the process of knowledge of power and depends on it. Power, as any social phenomenon, necessarily accumulates in itself all the diversity of spheres of social life and individual psychological, biological characteristics of each person.

Any social phenomenon is generated by society, the power absorbs in itself a social and at the same time an individual, since it is a creation not only of society as a whole, but also of individual individuals, passing through their consciousness.

It is stressed that state power arises from the moment of the society's awareness of the need to streamline the spheres of life only with the help of those who possess the power that is built up by society in the rank of authority. State power, as a product of social power, appears as a system of certain powers - rights (opportunities to influence social relations) and responsibilities (a measure of proper behavior towards society: adherence to prohibitions of arbitrariness in relation to society and the fulfillment of orders, the main of them - a ban on the arbitrary use of force), carried out by a certain system of state bodies, consisting of persons with organizational capacity to dominate.

State power is a system of powers that is endowed with a system of state bodies, but it is not the system of bodies. It is inappropriate and mistaken to speak about state power, in the aspect of an animated subject or a number of subjects.

It is concluded that the types of state bodies that from the point of view of the society, you or other authorities, may change over time, improve and modernize, but the content of the system of their basic powers and their significance is always kept unchanged.

In modern society, the main method of exercising state power, as a system of powers, should be the mechanism of compromise, the achievement of agreements, the implementation of intelligent management, and only in exceptional cases - the use of force

It is proved that the function of justice includes both the resolution of legal conflicts, the constitutional control, and the protection of the rights of citizens in their relations with the executive authorities, and the establishment of legally significant facts and conditions.

Keywords: *power, state power, judicial power, judicial authorities, judicial bodies, justice, organs of justice.*

Постановка проблеми. Розвиток сучасної правової адміністративної науки не можливий без ретельного дослідження питання місця державної влади та її класичного розподілу на законодавчу, виконавчу та судову. Слід зазначити, що ідеї про розмежування влади знайшли своє початкове відображення ще й працях стародавніх грецьких вчених-філософів, але остаточно було сформульовано в роботах Д. Локка та Ш.Л. Монтеск'є у другій половині XVII ст.

За весь час становлення правової галузі питання розподілу влади не одноразово становились об'єктом наукового аналізу та досліджень, але, слід констатувати, що інноваційність часу, розвиток демократичних інституцій та позитивні очікування суспільства вимагають не стільки кардинального перегляду усталених концепцій, скільки – трансформування вже існуючих, інтеграції їх в сучасну модель глобалізаційного світу та пошуку нових форм реалізації державної влади.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Загальні питання сучасного концептуального дослідження проблем розподілу державної влади свого часу знайшли своє місце у працях: В. Авер'янова, В. Бабкіна, В. Бакуменка, К. Бабенка, Н. Гайдаєнка, А. Георгіци, М. Головатого, В. Журавського, О. Каневського, В. Ковальчук, М. Козюбри, І. Кресіної, О. Леванчук, Р. Мартинюка, І. Сало, О. Скакуна, В. Погорілка, Н. Плахотнюк, А. Пойченка, І. Процюка, В. Селіванова, С. Серьогіна, В. Тація, Ю. Тодики, В. Шаповала, В. Шатіла та інших.

Але, слід визнати, що проведені, шановними вченими, попередні дослідження, значною мірою втратили своєї актуальності та на сьогодні є не лише застарілими, а навіть не містять практичного потенціалу застосування їх основних положень.

Невирішені раніше проблеми. Застарілість загальних досліджень присвячених питанням розподілу державної влади, створює існування "наукового вакууму" аналізу місця судової влади в системі державної влади, її особливості, принципів, комплексних зв'язків, взаємодоповнення тощо.

Метою даної статті є вироблення розуміння місця судової влади в системі державної влади, в контексті виявлення природи феномена влади в цілому і державної влади зокрема, окреслення її місця в сучасній правовій державі, в контексті забезпечення збалансованого функціонування системи державної влади в Україні

Виклад основного матеріалу. Що є влада? Відповідь на це непросте питання не можливо знайти на поверхні. Складні питання містять складні відповіді, а інколи не містять їх взагалі. На нашу думку, владу слід розглядати, не лише як просте соціальне явище. Влада – це складний, багатогранний феномен розвитку людства, цілий світ, який за своєю схожістю має мало аналогів.

Можливо тому, дослідити зазначене явище досить складно. З іншого боку, влада являє собою частину соціальної реальності, яку н можливо ігнорувати або просто відкинути в бік.

Процес пізнання суспільства нерозривно пов'язаний з процесом пізнання влади та

залежить від нього. Розкрити секрети влади – пізнати власне буття, зробити погляд з боку на місце держави в цілому та суспільстві зокрема, але зробити це не легко.

Влада, як будь-яке соціальне явище, неодмінно акумулює в собі все різноманіття сфер суспільного життя і індивідуальних психічних, біологічних особливостей кожної людини. Саме тому, належним чином сформулювати безальтернативне визначення влади як багатогранного соціального явища представляється вкрай важким. Можливо зробити лише закономірний висновок, відповідно до якого зі зміною суспільства, завжди змінюється й інтерпретація породжуваних їх явищ, в тому числі й влади.

Людина не в змозі пізнати явище влади, але ми можемо зробити спробу зрозуміти її та сформулювати певні уявлення про неї. На протязі історії людства такі спроби робились вченими і філософами, теоретиками і практиками протягом усього періоду існування самого явища влади (або в соціальній філософії - феномена влади). Різні уявлення про владу можна перераховувати безкінечно довго. Ми запропонуємо деякі власні міркування. Нас феномен влади цікавить в контексті пошуку правильного розуміння державної влади та її види - судової влади.

Будь-яке соціальне явище породжене суспільством, влада вбирає в себе суспільне і в той же час індивідуальне, оскільки воно творіння не тільки суспільства в цілому, але й окремих індивідів, що проходить через їх свідомість.

Влада – поняття складне, багатоаспектне. Вона має давню історію, свій початок бере з моменту зародження людського суспільства. В житті кожної людини влада відіграє величезну роль, тому що вона притаманна будь-якій організованій, більше чи менше стійкій спільності людей. Найбільш яскраво влада зі всіма її атрибутами відтворюється в державі. [1]

Влада виникла не на певному етапі людської історії, а разом з самою людиною, виникнення влади невіддільне від виникнення самої людини. Не випадково, давньогрецьке слово "ἀρχή" ("архе") означає і "першооснова". Поза суспільства соціальні явища, і зокрема влада, не існує. Остання - продукт діяльності нашої свідомості. Поява багатьох соціальних явищ зумовлено як об'єктивною необхідністю, а

й біо-психологічною природою людини. Поява влади пов'язано з цими факторами. Влада має біо-психологічну природу. Це перш за все природжена (біологічна) і психічна здатність людини впливати на інших з метою проведення своєї волі, свого інтересу, який з народження домінує в людині. Ця здатність властива від природи одним, і її від природи позбавлені інші.

Іншими словами, влада постає як вроджена (біологічна) і психічна здатність людини впливати на інших з метою проведення свого інтересу: доля одних - панувати, доля інших - підкорятися.

Державна влада виникає з моменту усвідомлення суспільством необхідність впорядкування сфер життя тільки за допомогою осіб, що володіють владної здатністю, яка зводиться суспільством в ранг повноважень.

Можемо запропонувати меседж, що державна влада представляє собою сукупність певних повноважень, здійснюваних певною системою органів держави (здебільшого ієрархічно побудованих), що складаються з осіб, наділених здатністю підкорювати волю інших, метою яких є налагодження та упорядкування суспільства. Державна влада не повинна ототожнюватись з метою вчинення насильства по відношенню до суспільства, але, в окремих випадках, має невід'ємне право на насильницьку монополію.

З іншого боку, необхідно підтримати позицію низки вчених стосовно розуміння державної влади, насамперед як окремого виду політичної влади. Суспільство, усвідомлюючи потребу в упорядкуванні багатьох сфер свого життя, а також можливість такого упорядкування тільки за допомогою наділених здатністю панувати осіб або групи осіб, висуває таких осіб і зводить їх здатність в ранг їх повноважень, особливих привілеїв, документально і інституційно оформляючи цю здатність як державну владу.

У такому вигляді влада має шанси на існування в державі і ефективно здійснює свою функцію щодо впорядкування життя державно-організованого суспільства.

Державна влада, будучи породженням соціальної влади, постає як система певних повноважень - прав (можливості впливати на суспільні відносини) і обов'язків (міра належної поведінки по відношенню до суспільства:

дотримання заборон на свавілля по відношенню до суспільства і виконання приписів, головний з них - заборона на довільне застосування сили), що здійснюються певною системою органів держави, що складаються з осіб, наділених організаторською здатністю панувати.

При цьому має значення наявність можливості реалізації даних повноважень: дія відповідних нормативних документів, що закріплюють ці повноваження, демократичний політичний режим в державі. Але державна влада - це ніяк не повноваження, а так само й не можливість нав'язування своєї волі за допомогою сили. Мета функціонування державної влади - впорядкування суспільства, узгодження та баланс багатьох векторів, інтересів, а не егоїстичне задоволення особистих корисливих інтересів можновладців.

В сучасному суспільстві, основним методом здійснення державної влади, як системи повноважень, повинен бути механізм налагодження компромісу, досягнення угод, реалізація розумного управління, і лише у виняткових випадках - застосування сили. "Влада не може ґрунтуватися на насильстві; більш того, насильство може зруйнувати владу, але ніколи не здатне створити її" (Х. Арендт). [2]

Слід зазначити, що це ідеальна модель державної влади, до якої, як нам здається, необхідно прагнути. Історія показала, що в дійсності можливі інші трансформації.

Необхідно підтримати позицію д.ю.н. Процюка І.В., який зазначив, що реалізація влади у демократичній правовій державі можлива тільки на основі принципу її поділу, який гарантує народний суверенітет [1].

Створення дієвої та ефективної демократичної моделі поділу влади на ґрунтовних науково-правових засадах з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду її реалізації є одним із основних завдань політично-правової реформи, напрямки, зміст і доцільність якої обговорюються політичними силами українського суспільства, досліджуються вченими-правниками [3].

Окрім іншого, необхідно підтримати позицію низки вчених, яку ми попередньо озвучували, стосовно умовного розуміння поділу державної влади. Так саме явище державної влади не є чимось окремим, індивідуально уособленим. Державна влада є комплексною

категорією, що представлена різними суб'єктами (органами державної влади, їх посадовими та службовими особами), але народжується та бере свій початок в демократичному суспільстві шляхом народовладдя. Диференціація державної влади, насамперед залежить від розподілу функцій державних органів, за допомогою яких, держава здійснює свій владно-управлінський вплив.

Державна влада - система повноважень, якими наділена система державних органів, але це не сама система органів. Недоречно та помилково вести мову про державну владу, в аспекті одушевленого суб'єкту або низки суб'єктів.

Як вказує М.В. Цвік, "точніше, треба говорити про розподіл не влади, а її функцій і повноважень між державними органами, розмежування головних напрямків діяльності, що здійснюється єдиною державною системою" [4].

Окрім іншого, наведене уявлення про державну владу як про систему повноважень тих чи інших органів держави впливає з класичного її розуміння Д. Локка та Ш. Монтеск'є.

Так Д. Локк, наголошував на існування трьох "родів влади": законодавчої, виконавчої та судової. В цьому аспекті, відносно до "родів (видів) влади" доречно використовувати саме й дефініцію "гілка влади", тому що державна влада як би розгалужується на три. У роботі "Два трактати про громадянське правління" за словами автора, законодавча влада "довірена народом" певним особам, а довірити можна саме повноваження [5].

У продовження позиції Д. Локка, інший французький мислитель Ш. Монтеск'є, у своєму легендарному трактаті "Про дух законів" зазначає: "У кожній державі є три види влади: влада законодавча, влада виконавча, яка відає питаннями міжнародного права, і влада виконавча, яка відає питаннями права цивільного. В силу першої влади государ або установа створює закони ... В силу другої влади він оголошує війну або укладає мир, посилає і приймає послів ... В силу третьої влади він карає злочини і вирішує суперечки приватних осіб. Останню владу можна назвати судовою, а другу - просто виконавчою владою держави" [6].

Таким чином, види державних органів, які з точки зору суспільства, здійснюють ти чи інші

повноваження, можуть з часом змінюватись, удосконалюватись та осучаснюватись, але зміст системи їх основних повноважень та їх значення завжди зберігається без змін.

В свою чергу, правова природа судової влади виникає з природи влади в цілому. Судова влада представляє собою систему повноважень, здійснюваних системою судових органів, з метою упорядкування різних сфер життя суспільства, захисту прав і інтересів всіх членів суспільства. При цьому для існування самостійного виду судової влади, як і інших видів влади, важливо не тільки збіг системи відповідних повноважень з системою відповідних органів - судових органів, а й реалізація цими органами як носіями саме судової влади своєї основної функції - функції здійснення правосуддя.

Як справедливо зазначає Т. Струс-Духнич, правова природа судової влади полягає в тому, що в правовій державі вона підпорядковується єдиним правилам, найважливішими з яких є самостійність і абсолютна незалежність. При цьому необхідно визнати, що судова влада не може існувати й функціонувати поза політикою, ізольовано від її проблем, які стоять перед суспільством [7].

Але, в аспекті зазначеного, необхідно зробити наголос, що як й державна влада, судова влада не зводиться до системи державних (судових) органів. Останні (судові органи – прим. автора) являють собою державні органи, що наділяються особливими компетенціями (повноваженнями) щодо здійснення правосуддя – судовою владою.

З огляду на те, що поза судовими органами відсутній самостійний вид судової влади, сама дефініція "судові органи" є тотожним до поняття "органи судової влади". Таким чином, зазначене є лише окремими юрисдикційними повноваженнями. Суд - одиниця системи судових органів.

Для повноти викладеного, слід відмітити, що залежно від правової системи держави, до системи судових органів, покликаних здійснювати судову владу, можуть входити державні органи з іншою назвою (Федеральна фінансова палата в Німеччині, Державна Рада у Франції) або інші державні органи (Палата лордів у Великобританії).

Крім того, державні органи, що здійснюють деякі юрисдикційні повноваження, але не судову владу в повній мірі, різні в різний час (по Ш. Монтеск'є, монарх покликаний здійснювати юрисдикційні повноваження, що належать судової влади). Це не судові органи і не судова влада. Але може виникнути ситуація, коли судові органи позбавлені судової влади, що навіть означає її відсутність як наслідок розбіжності систем.

Судові органи здійснюють функцію правосуддя, у зв'язку з чим іноді використовується поняття "органи правосуддя". З нашої точки зору, це поняття має бути завжди рівнозначно поняттю "судові органи", так як здійснення правосуддя - це функція виключно судових органів, і будь-яка діяльність судових органів повинна підпадати під родове поняття "правосуддя".

Функція правосуддя охоплює й вирішення юридичних конфліктів, й конституційний контроль, й захист прав громадян в їх взаємовідносинах з органами виконавчої влади, й встановлення юридично значимих фактів і станів.

Сучасний підхід до розуміння змісту категорії правосуддя є складним та багатограним. Нам відверто імпонує позиція російського дослідника І. Петрухіна, відповідно до якої судову владу необхідно розглядати як самостійну та незалежну гілку державної влади, створену для вирішення, на основі закону, соціальних конфліктів між державою і громадянами, самими громадянами, юридичними особами; контролю за конституційністю законів; захисту прав громадян в їх взаємовідносинах з органами виконавчої влади та посадовими особами; контролю за дотриманням прав громадян при розслідуванні злочинів і проведенні оперативно-розшукової діяльності; встановлення найбільш значущих фактів і станів [8].

Але зі свого боку, ми пропонуємо додатково включити в це поняття також й здійснення правотворчості та тлумачення нормативних правових актів. Ці повноваження судових органів органічно входять до повноважень з вирішення конфліктів, по конституційному контролю. Вони не відокремлюються в рамках правосуддя, але поширюються на всю цю функцію в цілому.

Тобто правотворчість, як і тлумачення, може мати місце і в ході вирішення конфліктів, і в ході захисту прав громадян, і в інших випадках.

В свою чергу, органи конституційного контролю ми також включаємо в систему судових органів. Органи правосуддя - це та ж система судових органів, що здійснюють функцію правосуддя. У більшості сучасних правових систем практично всі складові функції правосуддя реалізуються судовими органами в повній мірі. В іншому випадку поняття "органи правосуддя" буде ширше поняття "судові органи". Якщо розуміти правосуддя тільки як вирішення та розгляд юридичних конфліктів, а до системи судових органів включати й інші юрисдикційні органи (зокрема, органи конституційного контролю, що відносяться окремими вченими до так званої контрольної влади), то поняття "судові органи" буде ширше ніж поняття "органи правосуддя". Тобто, поняття "судова влада" є більш широким у порівнянні з поняттям "правосуддя", так як перша включає в себе й іншу діяльність крім правосуддя.

Крім того, важливою ознакою судової влади в правовій державі є її підзаконність, що полягає у відповідності закону судових структур та судових процедур. Судові органи й судді діють на основі Конституції й законів України [7].

Не можна не погодитись із Ю. М. Грошевим та І. Є. Марочкіним, які вважають, що єдність судової влади в Україні забезпечується сукупністю актів національного законодавства про судоустрій і судочинство, їхнім однаковим застосуванням судами на всій території України, фінансуванням судів з державного бюджету, єдиним статусом суддів [9].

Висновки. Природа судової влади обумовлена природою влади в цілому. Судова влада як вид державної влади являє собою систему повноважень, здійснюваних системою судових органів, що складаються, як правило, з осіб, що володіють владною здатністю (здатністю впливати на членів суспільства, організувати порядок в різних сферах), з метою впорядкування різних сфер життя суспільства, захисту прав і інтересів всіх членів суспільства.

Система повноважень по здійсненню правосуддя і система судових органів повинні збігатися для існування незалежної від інших видів державної влади виду судової влади. Крім того, судові органи повинні юридично і фактично реалізовувати основну їх функцію по здійсненню правосуддя. Таке розуміння судової влади дозволяє виділити її серед інших видів державної влади як самостійну та незалежну, а також допускає різні види повноважень (наприклад, правотворчі) в рамках єдиної системи судових повноважень і в рамках основної юрисдикційної функції судових органів, дозволяє визначити шляхи вдосконалення судової влади та сучасно системи судових органів.

В рамках своєї основної функції судові органи мають право здійснювати різні види повноважень, що входять в систему повноважень саме судової влади: здійснення в ході здійснення правосуддя правотворчості, тлумачення нормативних правових актів.

Дана система повноважень судових органів не порушує балансу між видами державної влади. В рамках кожного виду повноважень допускається контроль і правотворчість як органічно властиві основних функцій відповідних державних органів.

Явище влади в цілому та її численних видів, в тому числі і державної влади та її видів - це динамічне інтегративне поняття, яке потребує постійного вивчення та доповнення, оскільки воно змінюється разом зі зміною соціальної реальності. Не можна претендувати на абсолютне пізнання феномена влади, але можна наблизитися до його правильного розуміння на даному етапі розвитку суспільства. Ми запропонували свою точку зору. Проте, питання про природу влади, державної влади, судової влади зокрема, залишається відкритим.

Список використаних джерел:

1. Процюк І. В. Поділ державної влади в розрізі його головних аспектів / І. В. Процюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2015. – № 34. – Том 1. – С. 36-39.
2. Arendi Н. Communicative Power / Н. Arendi, ed. by Steven Lukes. – New York, 1986. – 186 p.
3. Бульба О. Ю. Конституційно-правові аспекти реалізації принципу поділу влади в Україні: національна традиція та сучасність : автореф. дис. ... к. ю. н. : 12.00.02 / О.Ю. Бульба ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – К., 2008. – 20 с.
4. Четвернин В. А. Общество и государство / В. А. Четвернин // Феноменология государства. Вып. 2. Государство и гражданское общество ; Отв. ред. В.А. Четвернин. – М. : ИГП РАН, 2003. – С. 25-36.
5. Разделение властей : учеб. пособи / отв.ред. М. Н. Марченко. – 2-е изд. – М. : МГУ, 2004. – 427 с.
6. Монтескье Ш. Избранные произведения / Ш. Монтескье. – М. : Государственное издательство политической литературы, 1955. – 803 с.
7. Струс-Духнич Т. В. Роль і місце судової влади у правовій державі / Т. В. Струс-Духнич // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – 2011. – Вип. 6. – С. 171-175. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlubp_2011_6_40.
8. Судебная власть / Т. Е. Абова и др. ; под ред. И. Л. Петрухина. – М. : ООО «ТК Велби», 2003. – 720 с.
9. Грошевий Ю. М. Органи судової влади в Україні / Ю. М. Грошевий, І. Є. Марочкін. – К. : Істина, 1997. – 20 с.

References:

1. I. V. Protsiuk, Podil derzhavnoi vlady v rozrizi yoho holovnykh aspektiv / I. V. Protsiuk // Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. – 2015. – No. 34. – Tom 1. – Pp. 36-39.
2. N. Arendi, Communicative Power / N. Arendi, ed. by Steven Lukes. – New York, 1986. – 186 p.
3. O. Yu. Bulba, Konstytutsiino-pravovi aspekty realizatsii pryntsypu podilu vlady v Ukraini: natsionalna tradytsiia ta suchasnist : avtoref. dys. ... k. yu. n. : 12.00.02 / O.Yu. Bulba ; In-t zakonodavstva Verkhov. Rady Ukrainy. – K., 2008. – 20 p.
4. Chetvernyn V. A. Obshchestvo y hosudarstvo / V. A. Chetvernyn // Fenomenolohyia hosudarstva. Vip. 2. Hosudarstvo y hrazhdanskoe obshchestvo ; Otv. red. V.A. Chetvernyn. – M. : YHP RAN, 2003. – Pp. 25-36.
5. Razdelenye vlastei : ucheb. posoby / otv.red. M. N. Marchenko. – 2-e yzd. – M. : MHU, 2004. – 427 p.
6. Sh. Monteske, Yzbrannie proyzvedenyia / Sh. Monteske. – M. : Hosudarstvennoe yzdatelstvo polytycheskoi lyteraturi, 1955. – 803 p.
7. T. V. Strus-Dukhnych, Rol i mistse sudovoi vlady u pravovii derzhavi / T. V. Strus-Dukhnych // Naukovi zapysky Lvivskoho universytetu biznesu ta prava. – 2011. – Vyp. 6. – Pp. 171-175. – Rezhym dostupu : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlubp_2011_6_40.
8. Sudebnaia vlast / T. E. Abova y dr. ; pod red. Y. L. Petrukhyna. – M. : ООО “ТК Velby”, 2003. – 720 p.
9. Yu. M. Hroshevyi, Orhany sudovoi vlady v Ukraini / Yu. M. Hroshevyi, I. Ye. Marochkin. – K. : Istyna, 1997. – 20 p.